

Verwerking van agroforestry-walnoten tot hoogwaardige olie

www.af4eu.eu

Walnoten klaar voor verwerking.

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen of struiken worden gecombineerd met de teelt van gewassen of vee. Bomenrijen met walnoten zijn bijzonder geschikt voor agroforestry, zowel in combinatie met vee als met akkerbouwgewassen. De verkoop en verwerking van walnootproducten kunnen voor een alternatieve inkomensbron zorgen en een klantensegment aanspreken die waarde hecht aan duurzame en lokaal geproduceerde voeding. De toenemende interesse in ecologisch verantwoorde en streekgebonden producten heeft de walnootteelt in België nieuw leven ingeblazen. Hoewel walnotenbomen al eeuwenlang deel uitmaken van het Belgische landschap, wordt het merendeel van de hier geconsumeerde en verwerkte walnoten geïmporteerd. Deze situatie verandert geleidelijk, met een groeiend aantal lokale producenten die inzetten op walnotenteelt en -verwerking. De verkoop van vers geoogste walnoten is de minst arbeidsintensieve optie, maar verdere verwerking en valorisatie van de volledige walnootstroom kan een hogere opbrengst genereren. Hoewel de productie van walnootolie investeringen vergt, biedt deze bewerking extra afzetmogelijkheden. Walnootolie heeft diverse toepassingen, zowel voor consumptie als voor cosmetische doeleinden, en staat bekend om zijn gezonde vetzuren en voedingswaarde. Het productieproces begint met de oogst en droging van de walnoten. Daarna worden ze gekraakt om de kernen vrij te maken, die vervolgens worden fijngemalen tot een pasta. Deze pasta vormt de basis voor de olie-extractie, die zowel koud als warm kan plaatsvinden. Koud persen behoudt meer voedingsstoffen en een verfijnde smaak, terwijl warm persen de olie-opbrengst verhoogt. Na het persen wordt de olie gefilterd om onzuiverheden te verwijderen, wat resulteert in een heldere, zuivere olie. Naast walnootolie kunnen ook de restproducten, zoals de schalen en bolsters, worden gevaloriseerd, bijvoorbeeld als biomassa of in ambachtelijke toepassingen. Hierdoor wordt niet alleen de duurzaamheid van de productie verhoogd, maar ontstaan er ook bijkomende inkomstenstromen.

Tobi Hallez

Universiteit Gent

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.